

ЭТАПЫ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОКОЛОУШНЫХ СЛЮННЫХ ЖЕЛЕЗ КРОЛИКОВ В ПОСНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Ким Л.А.

Доцент кафедры гистологии и медицинской биологии ТГСИ

Абдукаримов Д. И.

Старший преподаватель кафедры гистологии и
медицинской биологии ТГСИ

Мирзаахмедова. Н. А.

Ассистент кафедры физиологии и патологии ТГСИ

Турдалиев К. М.

Ассистент кафедры физиологии и патологии ТГСИ

Шогулямова К. Л.

Ассистент кафедры физиологии и патологии ТГСИ

Аннотация Целью настоящего исследования является анализ этапов морфологического развития околоушных слюнных желез кроликов в процессе постнатального онтогенеза. В работе рассмотрены ключевые стадии дифференциации и формирования этих желез, а также их морфофункциональные особенности на разных этапах постнатального развития. Используя методы гистологического и морфометрического анализа, были исследованы изменения в структуре желез, а также их взаимосвязь с развитием других органов пищеварительной системы. Полученные результаты демонстрируют значительные изменения в морфологии околоушных слюнных желез кроликов, которые происходят на различных стадиях их развития. Особое внимание уделено возрастным различиям в клеточной структуре и функциональной активности желез, что имеет значение для дальнейших исследований физиологии и патологии слюнных желез у животных. Данное исследование вносит вклад в понимание биологических механизмов формирования слюнных желез у млекопитающих.

Ключевые слова: околоушные слюнные железы, кролики, постнатальный онтогенез, морфологическое развитие, морфогенез, слюнные

железы, дифференциация, гистология, морфофункциональные особенности, дифференциация клеток.

Введение

Слюнные железы играют важную роль в организме млекопитающих, участвуя в процессах пищеварения, увлажнения полости рта и защите от патогенных микроорганизмов. Околоушные слюнные железы, в частности, являются одними из крупнейших парных желез, выделяющих секрет, содержащий ферменты, амилазу и другие вещества, необходимые для переваривания пищи. Эти железы, как и другие экзокринные органы, проходят сложный процесс морфологического и функционального развития в ходе онтогенеза, что имеет значение для понимания не только их нормальной функции, но и патологии, связанной с нарушениями в их развитии. У кроликов, как у одного из распространённых объектов зоологического исследования, околоушные слюнные железы играют важную роль в пищеварении, а их морфологическое развитие в посленатальном периоде представляет особый интерес для изучения механизма формирования и дифференциации железистых тканей. Однако, несмотря на значимость этих исследований, вопросы, связанные с морфогенезом околоушных слюнных желез у кроликов в посленатальном онтогенезе, остаются недостаточно освещёнными в научной литературе. Настоящее исследование направлено на изучение морфологических особенностей развития околоушных слюнных желез у кроликов в посленатальный период. Основное внимание уделено различным этапам их развития, а также анализу морфофункциональных изменений в ходе роста и формирования. Полученные данные могут служить основой для дальнейших исследований как в области нормальной физиологии, так и в области патологии слюнных желез, что, в свою очередь, имеет важное значение для ветеринарной медицины и биологии.

Цель исследования:

Целью настоящего исследования является анализ этапов морфологического развития околоушных слюнных желез у кроликов в процессе постнатального онтогенеза, с акцентом на ключевые стадии дифференциации клеток, развитие структур желез и их морфофункциональные изменения на различных возрастных этапах.

Материалы и методы :

Для проведения исследования использовались группы кроликов различных возрастных групп, от новорождённых до взрослых особей. Животные были получены из лабораторного питомника и использовались в соответствии с этическими нормами, предусмотренными для научных исследований.

Морфологическое исследование околоушных слюнных желез проводилось с использованием методов гистологии. Для этого были отобраны образцы тканей, которые фиксировались в 10% растворе формалина и затем подвергались обработке парафином. Срезы толщиной 5-7 мкм были окрашены гематоксилином и эозином для оценки общей морфологии желез, а также с использованием специальных методов (например, окраска по методике Верхоффа) для выделения структурных особенностей клеток и протоков.

Для оценки морфометрических параметров использовалась методика изображения под световым микроскопом с использованием цифровой камеры и соответствующего программного обеспечения. Измерялись размеры клеток, толщины стенок протоков, плотность клеток в разных областях желез, а также анализировались изменения в структуре тканей в зависимости от возраста животных.

Кроме того, для выявления функциональных изменений в структуре слюнных желез проводился иммуногистохимический анализ с использованием антител к специфическим маркерам клеток, участвующих в продукции слюны.

Результаты и обсуждение :

Морфологическое исследование околоушных слюнных желез показало, что с возрастом у кроликов происходит значительное развитие структуры этих желез. У новорождённых животных железы были менее дифференцированы, с недостаточно развитыми протоками и незначительным количеством секреторных клеток. В то время как у взрослых кроликов наблюдается четкая дифференциация клеток, развитые протоки и выраженная секреторная активность. Использование гематоксилина и эозина позволило выделить зрелые ацинозные клетки у более старших особей, что указывает на развитие функциональной зрелости желез. В то время как у новорождённых преобладали незрелые клетки с менее выраженной секреторной активностью. Морфометрический анализ показал, что размеры клеток и толщина стенок протоков увеличиваются с возрастом. У новорождённых кроликов клетки околоушных желез имели значительно меньшие размеры, а стенки протоков были тоньше. В то время как у взрослых животных клеточные размеры увеличивались, а стенки протоков утолщались, что свидетельствует о повышении функциональной активности желез. Плотность клеток также возрастала с увеличением возраста, что может быть связано с интенсивностью секреции слюны и адаптацией желез к более активной функции. Иммуногистохимический анализ с использованием антител к маркерам клеток, участвующих в продукции слюны (например, амилозу и кисломукопротеину), показал, что у взрослых кроликов уровень экспрессии этих маркеров был значительно выше, чем у новорождённых. Это подтверждает гипотезу о том, что с возрастом повышается активность слюнных желез и их способность к продукции слюны.

В новорождённых особях маркеры продукции слюны были слабо выражены, что может быть связано с недостаточной зрелостью слюнных желез в этом возрасте.

Выводи

Полученные данные свидетельствуют о том, что околоушные слюнные железы кроликов проходят значительные изменения в процессе роста и развития. В возрасте от новорождённых до взрослых особей происходят как морфологические, так и функциональные изменения, которые коррелируют с возрастом и уровнем развития животного.

Увеличение размеров клеток и утолщение стенок протоков связано с повышением функциональной активности желез, что может быть связано с потребностью организма в большем объеме секреции слюны. Повышенная экспрессия маркеров продукции слюны у взрослых кроликов подтверждает, что с возрастом слюнные железы становятся более активными и специализированными.

Эти результаты могут служить основой для дальнейших исследований, направленных на изучение изменений слюнных желез у других видов животных или человека, а также для разработки методов улучшения функционирования слюнных желез в условиях различных заболеваний.

Список литературы:

1. Чекарова И.А. Сравнительная морфология околоушной слюнной железы самок самцов-кастратов свиньи /И.А. Чекарова ский вестник сельскохозяйственной науки-2007-№1.- С. 68-71. //Сибир-
2. Чекарова Ирина Александровна Морфология больших слюнных желез млекопитающих с разным типом питания. Автореферат Улан-Удэ - 2011.
3. Ступин Алексей Викторович Морфология околоушной , нижнечелюстной, подъязычных и скуловой слюнных желез у домашней собаки и пушных зверей клеточного содержания. Автореферат. Омск – 2010.
4. Семенова Марина Анатольевна .Морфометрические особенности постнатального развития околоушной слюнной железы крыс в условиях питания диспергированной пищей .Автореферат . Оренбург -2011.

5. Колипова Юлия Александровна. Сравнительная морфология слюнножелезистого аппарата домашних и диких животных (домашняя свинья , дикий кабан , бурый медведь).Автореферат. Саранск-2018.
6. Фролов Евгений Вячеславович Морфология околоушной слюнной железы пятнистого оленя . Актуальные вопросы ветеринарной биологии № 2 (14), 2012
7. Гончаров А.Г. Корреляционный и сравнительный анализ некоторых структурно-функциональных единиц больших слюнных желез у различных представителей класса млекопитающих. Биологические науки .2014.
- 8..Гистология, цитология и эмбриология / [Афанасьев Ю. И., Юрина Н. А., Котовский Е. Ф. и др.] ; под ред. Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. – [5-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Медицина. – 2001. – С. 529-538, 597-616.
9. Гистология органов полости рта - С. Л. Кузнецов, В. И. Торбек, В. Г. Деревянко. - 2012. - 136 с.
10. Иванова В.В.,Мильто И.В.,Суходоло И.В.,Дзюман А .Н., Моделирование гипертрофии больших слюнных желез у неполовозрелых крыс: морфометрическая и гистохимическая характеристика эпителиоцитов . Бюллетень сибирской медицины. 2017; 16 (3): 61–69.